

Alteração da microbiota intestinal na doença celíaca: causa ou consequência?

Júlia Faria Amaral¹, Manuela Hering kvacek¹, Marileia Chaves Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12585462>

RESUMO:

Objetivos: Obter informações na literatura científica referentes a disbiose e doença celíaca, a fim de elucidar se tal alteração é causa ou consequência da patologia em questão, além de medidas para o controle e tratamento de doença. Metodologia: Esta revisão foi conduzida de acordo com as diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Critérios de inclusão contemplaram trabalhos que analisam a relação entre microbiota intestinal e doença celíaca, publicados no ano de 2015 a 2023 nas bases bibliográficas PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde. Resultados: Após remoção de resumos com base nos critérios de inclusão e exclusão, obteve-se 16 artigos elegíveis para inclusão nessa revisão. Conclusões: A microbiota intestinal é um fator importante para a manutenção do estado imunológico e entendimento da doença celíaca. Nos pacientes portadores da doença, observa-se alterações na composição da microbiota intestinal. Nota-se necessidade de estudos direcionados para observação da relação entre os assuntos abordados.

Palavras-chave: Autoimunidade; Disbiose; Doença celíaca; Microbioma gastrointestinal; Trato gastrointestinal.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP